

TABIIY FANLAR NAZARIYASI VA METODIKASINI O'QITISHDA KUZATISH ORQALI YANGI BILIM VA TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH

Nosirova Umida

**Qarshi davlat universiteti pedagogika fakulteti
boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 024-86-guruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19658090>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada tabiiy fanlarni o'qitishda kuzatish metodining ahamiyati, o'рни va pedagogik imkoniyatlari keng yoritiladi. Kuzatish orqali o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ilmiy dunyoqarashi va amaliy ko'nikmalari rivojlanishi asoslab beradi. SHuninhddek kuzatish jarayonini samarali tashkil etishning asosiy tamoyillari, uning bosqichlari va dars jarayonida qo'llash usullari yoritiladi.

Bundan tashqari kuzatish metodining ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'рни, o'quvchilarning faolligini kuchaytirish va ularni atrof muhitni ongli ravishda anglashga yo'naltirishdagi ahamiyatini ham ochib beradi.

Kalit so'zlar: Kuzatish metodi, tabiiy fanlar, o'qitish metodikasi, bilim, tushuncha, ilmiy tafakkur, mustaqil fikrlash, pedagogik jarayon, didaktik yondashuv, amaliy ko'nikmalar, ta'lim samaradorligi, bilish faoliyati ekologik madaniyat.

Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются важность, роль и педагогические возможности метода наблюдения в преподавании естественных наук. Наблюдение закладывает основу для развития у учащихся самостоятельного мышления, научного мировоззрения и практических навыков. Также рассматриваются основные принципы эффективной организации процесса наблюдения, его этапы и методы применения на уроке.

Кроме того, раскрывается роль метода наблюдения в повышении эффективности обучения, укреплении активности учащихся и направлении их к осознанному пониманию окружающей среды.

Ключевые слова: метод наблюдения, естественные науки, методика преподавания, знания, концепция, научное мышление, самостоятельное мышление, педагогический процесс, дидактический подход, практические навыки, эффективность обучения, познавательная деятельность, экологическая культура.

Annotation: This article broadly covers the importance, role and pedagogical possibilities of the observation method in teaching natural sciences. Through observation, students' independent thinking, scientific outlook and practical skills are developed. It also covers the basic principles of effective organization of the observation process, its stages and methods of application in the lesson.

In addition, it reveals the role of the observation method in increasing educational effectiveness, strengthening students' activity and directing them to a conscious understanding of the environment.

Keywords: Observation method, natural sciences, teaching methodology, knowledge, concept, scientific thinking, independent thinking, pedagogical process, didactic approach, practical skills, educational effectiveness, cognitive activity, ecological culture.

KIRISH: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoyev o'zining nutqlarida ta'lim tizimini xususan, tabiiy fanlarni o'qitishni zamonaviy metodikalar asosida alohida e'tibor

qaratmoqda. Mavzu yuzasidan Prezident nutqlari va qarorlaridan asosiy yo‘nalishlar: Ta‘lim tarbiya tizimini takomillashtirish masalalariga bag‘ishlangan yo‘nalishlarda tabiiy fanlar sifatini oshirish bo‘yicha ustuvor vazifalarni belgilagan. Tabiiy fanlar metodikasida kuzatish metodi o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, tabiat hodisalarining mohiyatini anglashga o‘rgatadi. Bu esa Prezidentimiz tomonidan ilgari surilayotgan "Yangi O‘zbekistonning asosiy ustuni— bilim, ta‘lim va tarbiya bo‘ladi" degan ezgu g‘oyaning amaldagi ijrosini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Tabiiy fanlarni o‘qitishda kuzatish metodi o‘quvchilarda bilim hosil qilishning eng samarali va tabiiy usullaridan biri hisoblanadi. Bu metod orqali o‘quvchilar atrof-muhitdagi hodisa va jarayonlarni bevosita idrok etib, nazariy bilimlar chuqurroq o‘zlashtiriladi va mustahkamlanadi.

Kuzatish—bu o‘quvchilarning tabiatdagi obyektlar, hodisalar va jarayonlarni maqsadli, tizimli va ongli ravishda idrok etish jarayonidir. Ushbu metod o‘quvchilarda tahlil qilish, solishtirish, umumlashtirish va xulosa chiqarish kabi muhim aqliy ko‘nikmalarni rivojlantiradi. Tabiiy fanlarni o‘qitishda kuzatish orqali yangi bilim va tushunchalarni shakllantirish bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Bu savollar o‘quvchilar diqqatini muhim jihatlarga qaratadi. Keyingi bosqichda o‘quvchilar bevosita kuzatish jarayonida ishtirok etib, hodisalarni diqqat bilan o‘rganadilar. So‘ngra ular o‘z kuzatuvlari asosida fikr yuritib, xulosalar chiqaradilar. Yakunda esa olingan natijalar umumlashtirilib, nazariy bilimlar bilan bog‘lanadi. Masalan, o‘simliklarning o‘sishini kuzatish orqali o‘quvchilar fotosintez, o‘sish sharoitlari va tirik organizmlarning hayotiy faoliyati haqida tushunchalarga ega bo‘ladilar. Yoki ob- havo hodisalarini kuzatish orqali iqlim, harorat, yog‘ingarchilik kabi tushunchalar shakllanadi. Bunday amaliy kuzatishlar o‘quvchilarning qiziqishini oshirib, ularni mustaqil o‘rganishga undaydi.

Kuzatish metodining yana bir muhim jihati—u o‘quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantiradi. O‘quvchilar hodisalarni sabab-oqibat bog‘liqligida tushuna boshlaydilar, bu esa ularning mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi. Shu bilan birga, ular tabiatga nisbatan ehtiyotkorlik va mas‘uliyat hissini ham shakllantiradi.

Tabiiy fanlarni o‘qitishda kuzatish metodi jarayonida o‘quvchilar faqat obyektini ko‘rib o‘tib ketmaydi, balki undagi o‘zgarishlarni vaqt davomida taqqoslab boradi. Masalan, bir xil o‘simlikning turli sharoitda qanday o‘sishi, yorug‘lik yoki haroratning ta‘siri natijasida qanday farq yuzaga kelishi amaliy tarzda aniqlanadi. Bu orqali dinamik jarayon sifatida tushuna boshlaydi. Kuzatish davomida o‘quvchilar faqat natijani emas, balki jarayon bosqichlarini ham qayd etadi. Shu sababli ular kichik o‘zgarishlarni ham sezish, ularni belgilab borish va keyinchalik solishtirishni o‘rganadi. Bu esa ularda diqqatni jamlash va aniqlik bilan ishlash ko‘nikmalarini kuchaytiradi. Yana bir muhim jihat shundaki, kuzatish orqali o‘quvchilar o‘zlari bevosita ko‘rmagan qonuniyatlarni asta-sekin anglab boradi. Ya‘ni ular tayyor xulosaga emas, balki o‘z kuzatuvlari natijasida shakllangan tushunchaga ega bo‘ladilar.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, tabiiy fanlarni o‘qitishda kuzatish metodi o‘quvchilarda yangi bilim va tushunchalarni shakllantirishning eng samarali usullaridan biridir. Ushbu metod orqali o‘quvchilar tabiatdagi hodisa va jarayonlarni bevosita idrok etib, ularni tahlil qilish, solishtirish va xulosa chiqarishga unikallarni rivojlantiradilar. Kuzatish natijasida olingan bilimlar nazariy bilimlar bilan uyg‘unlashib o‘quvchilarning dunyoqarash kengayadi va ilmiy fikrlash qobiliyati mustahkamlanadi. Shuningdek, bu metod o‘quvchilarda tabiatga nisbatan

qiziqish, mas'uliyat va ehtiyotkorlik tuyg'u ularni shakllantiradi. Shu sababli, kuzatish metodidan ta'lim jarayonda keng va samarali foydalanish muhim pedagogik ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi.— Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021.—464 b .
2. O'zbekiston Respublikasi umumiy o'rta maktablari uchun "Tabiiy fanlar" o'quv dasturi va metodik tavsiyalar. Toshkent.
3. O'quv metodik qo'llanma: Tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi. Toshkent.
4. Nuritdinova M, Tabiatshunoslik o'qitish metodikasi, o'quv qo'llanma Toshkent, o'qituvchisi, 2005-yil 240 ber.
5. Zunnunova A. — Didaktika. Toshkent: o'qituvchi nashriyoti.
6. Azizxodjiyeva N. N. — Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: TDPU nashriyoti.